

لا نظريةً ولا تطبيقاً، بل أمرٌ بين أمرين: دورُ النظرية في إعداد المترجمين¹

زينب جابر²

الجامعة اللبنانية الدولية، بيروت، لبنان

"ما اختصاصك؟" سؤالٌ ما أن يردَّ عليه طالب الترجمة حتى تنهال عليه التعليقات من كلِّ حدبٍ وصوب وتنهمر عليه أسئلةٌ لا تزيده إلا ارتباكاً وتشكيكاً في صوابية اختياره. فهذا يسأله عن عدد اللغات التي يُتقن، وهو همّه أن يُلَمَّ بلغات منهاجه الدراسي التي لا تتخطى الثلاث! وذاك يسأله عن معاني كلمات ومصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان كما لو أنه معجم غبِّ الطالب!

ولا تنتهي معاناة المترجم عند هذا الحدِّ. فما أن يدخل سوق العمل حتى تطول اللائحة فيُضاف إليها مخزونه المعرفي في الميادين الأخرى كالطب والهندسة والفلسفة وغيرها فهو من المفترض أن يفهم في كلِّ شيء! ولم لا؟ ألم يخضع للإعداد؟ وإلا ماذا تُراه تعلَّم إذا إبان سنوات دراسته في الجامعة؟ بل ولماذا تعلَّم أصلاً؟

هل الإعداد ضرورة؟

للأسف، يعتقد عددٌ ليس بقليل من الناس بعدم ضرورة الإعداد في الترجمة. وليست هذه النظرة المغلوطة بالجديدة ولا بالمحصورة بغير المترجمين. ففي حين يتساءل البعيدون من الترجمة عن جدوى أن يُنفق الطالب زهاء أربعة أعوام من عمره في الجامعة كي يصبح مترجماً بينما يستطيع، بالجهد نفسه والوقت نفسه تقريباً، أن يعدو محامياً أو مهندساً يتقاضى أتعاباً تفوق ما يجنيه المترجمون بأشواط، يطرحُ مقرَّبون من الترجمة التساؤل نفسه ولا يكتفون بالتشكيك في جدوى الإعداد الجامعي فحسب بل يذهبون إلى حدِّ الدعوة إلى الاستغناء عنه.

وليس هؤلاء "المقربون" سوى الجيل القديم من المترجمين غير المتخصصين الذين يُشكِّلون دليلاً حياً دامعاً على هامشية الإعداد والذين ما انفكوا يحتلُّون قسماً كبيراً من سوق العمل. أفلم يُترجموا

¹ للاستشهاد بهذه المقالة: جابر، زينب أنيس. (2012). لا نظرية ولا تطبيق، بل أمرٌ بين أمرين: دور النظرية في إعداد المترجمين. العربية والترجمة، 4(10)، 53-60.

² رئيسة قسم اللغات والترجمة، الجامعة اللبنانية الدولية، بيروت- لبنان.

طوال سنوات؟ أوليسوا مترجمين؟ بلى، هم كذلك. وهذا ما لا يُمكن إنكاره. ما الحاجة إلى الإعداد إذا؟ وهؤلاء، وبعضهم من حملة الإجازات في اختصاصات غير الترجمة وبعضهم ليس من حملة الإجازات أصلاً، يثبتون بوجودهم، كلَّ يوم، عبثية الإعداد أو بالحد الأدنى عدم ضرورته؟

في الواقع إنَّ الإجابة على هذا السؤال تحتمُّ بادئ ذي بدء توضيح المقصود بالإعداد والغاية منه فالإنسان عدو ما يجهل، ولعلَّ العداء الذي يكُنُّه المترجمون غير المتخصصين للإعداد إنما هو وليد الجهل، جهلاً بأهمية الإعداد، أو ربّما مرده، على ما يزعم البعض، إدراكهم لدوره في "صناعة" جنسٍ جديد من المترجمين يخشونه لأنه قد يشكّل عُنصر منافسة شديدة لهم في سوق العمل خصوصاً وأنَّ الغالبية العظمى من المؤسسات الدولية والمنظمات، ومنها الأمم المتحدة، جعلت حيازة الشهادة الجامعية شرطاً أساسياً من شروط استخدام المترجمين فصار بذلك الإعداد معياراً للاختيار بين مترجم وآخر.

أما العداء النابع من الجهل فيُعزا بشكل رئيس إلى اعتقاد شائع خاطئ مفاده أنَّ الإعداد والتدريب هما واحد، وذلك غير صحيح على الإطلاق. فالإعداد هو "التهيئة" للأمر في حين أنَّ التدريب مرتبطٌ بـ"التجربة" فابن منظور يعتبر، مثلاً، أنَّ المدرَّب هو "المجرَّب" وأنَّه أيضاً "الذي قد أصابته البلايا، ودربَّته الشدائد، حتى قويَّ ومَرَنَ عليها" وهذا تماماً الفرق بين التدريب والإعداد في الترجمة.

فالإعداد يهيئ المترجم لسوق العمل ويوفِّر عليه الجهد والوقت ومشقَّة البحث عن حلول قد يحتاج إلى سنوات ليتهدي إليها لوحده، في حال اعتمد على التدريب والتجربة، وذلك طبعاً من دون استبعاد احتمال الفشل في الوصول إلى حلول أساساً. أما التدريب فقام على التجربة. فالمترجم هنا يخطئ ويصيب، ويُحاول أن يتعلَّم من أخطائه درساً قد يجنِّبه في المستقبل ارتكاب أخطاء كان بإمكانه تلافيها بسهولة أكبر، والأهم بسرعة أكبر، لو خضع للإعداد الجامعي الذي يأنف من أن يقوم على التطبيق حصراً وعلى ما يصحبه عادة من معارف لغوية وغير لغوية، فيرتقي بالمترجم من "القيام" بالفعل الترجمي إلى التدبُّر فيه أو "النظر" فيه، أي إلى النظرية.

على ماذا يقوم الإعداد؟

قبل التطرُّق إلى أركان الإعداد لا بدَّ من الوقوف على الهدف منه. فتحديد الهدف من شأنه تحديد نوع المعارف التي من المفترض التركيز عليها في خلال فترة الإعداد. هنا قد يسأل سائلٌ وهل الهدف من الإعداد هو غير تهيئة مترجمين لسوق العمل؟ والجواب هو نعم. إذ قد يكون الهدف من الإعداد تخريج مترجمين تحريريين عامين أو متخصصين في ميدان معيَّن دون آخر أو مترجمين فوريين أو أساتذة لغة أو أساتذة ترجمة، وغيرهم. بيد أنَّ السواد الأعظم من البرامج الجامعية يسعى إلى تخريج مترجمين، سواء تحريريين أو فوريين، قادرين على تلبية متطلبات المهنة بُعيد تخرجهم من الجامعة ولهذا السبب ارتأى البحث التركيز على هذا الهدف دون باقي الأهداف.

يسود اعتقاد في أوساط شريحة لا يُستهان بها من المترجمين بأنَّ الإعداد يقوم على أركان ثلاثة هي نفسها تُشكِّل أساس كفاءة المترجم. وهذه الأركان هي اتقان اللغة المصدر لتحقيق الفهم واتقان اللغة الهدف لتحقيق الإفهام وإلمام بموضوع الترجمة بشكل كافٍ يضمن دقة المعلومات وصحة المصطلحات. أي يُمكن القول إنَّ الإعداد يستند إلى نوعين من المعارف: معارف لغوية ومعارف "معرفية".

المعارف اللغوية

تحتلُّ المعارف اللغوية حيِّزًا ملحوظًا في إعداد المترجمين فتُخصَّصُ مقررات عديدة لاتقان اللغات التي تُصنَّف عادة في مدارس الترجمة بين لغة أولى، هي عادة وليس دائماً، اللغة الأم، وبين لغات ثانية وثالثة ورابعة أحياناً، هي اللغات الأجنبية.

وليست اللغة الشرط الوحيد لإتمام الفعل الترجمي، فما كلُّ ما يلمع ذهب وليس كلُّ من تمعَّ بالملكة اللغوية في لغة ما أو أكثر جاز أن يُقال له مترجم. بيد أنَّ اللغة تبقى الشرط الأساس فمن دونها ينتفي وجود الترجمة أصلاً. من هنا كان الحرصُ على استيفاء الطلاب الشروط اللغوية التي من دونها لا جدوى من اختيارهم الترجمة اختصاصاً.

وتلقى اللغة الأولى، أو اللغة الأم، من بعض مدراس الترجمة اهتمامًا استثنائيًا لاعتقادهم بأنها الوحيدة التي يُمكن اتقانها بسجلاتها المختلفة وأنَّ اللغات الأخرى التي يتعلّمها الطالب إبان دراسته لا يُمكن أن تبلغ مبلغ اللغة الأولى مهما تطوّرت. ومن هنا كان التمييز في هذه المدارس بين اللغات التي تصلح لترجمة النصوص الفنية وتلك التي تصلح لترجمة النصوص البراغمتية. فكانت اللغة الأم لغة النص الفني والبراغماتي على حد سواء، بينما كانت اللغة الأجنبية لغة النص البراغمتي لا غير.

المعارف المعرفية

مع تزايد النزعة نحو التخصص في العلوم، يجد المترجم نفسه أمام مُعضلة حقيقية، تتراءى له وهو على مقاعد الدراسة، أي قبل الانتقال إلى العمل المهني حتّى، وهي صعوبة، بل قُل استحالة الإحاطة بالموضوعات التي قد يُطلب إليه العمل عليها بعد التخرج بعد أن تشعبت الاختصاصات وتفرّعت حتى صار لزامًا على المتخصص أن يُعنى في التخصص أكثر فأكثر علّه يضمن لنفسه بذلك مكانًا في سوق العمل. ففي الطب على سبيل المثال، لم يعد كافيًا للطبيب الطامح لفرصة عمل لائقة أو لمسيرة مهنية مزدهرة أن يوقف دراسته عند الطب العام بل وحتى عند ما بعده من أنواع كجراحة العظم، بل صار شبه حتمي عليه أن يذهب إلى جراحة الكتف أو جراحة الركبة وغيرهما. والأمر سيّان بالنسبة إلى المترجم، ففي السابق كان يستطيع، إلى حدّ ما، استخدام المعلومات التي يطّلع عليها، من خلال إعداده، في ميادين الطب والعلوم والتكنولوجيا وغيرها منصّة ينطلق منها لتعميق معارفه بحسب ما تقتضي الحاجة في مكان عمله المستقبلي. أما اليوم، فبات من شبه المستحيل أن يتمكن مترجم واحد من التمتع بخبرة كافية في الموضوعات كافة وأنّى له ذلك وهو مطلوب منه أيضًا أن يكون خبيرًا في اللغتين المصدر والهدف وهذا بحدّ ذاته مهمة لا تخلو من الصعوبة.

من هنا بدأ التوجّه نحو التخصص في ميادين الترجمة، لاسيّما على مستوى الدراسات العليا، ليتشعب الإعداد من الترجمة "العامة"، ولو في ميادين متخصصة كالقانون والطب والاقتصاد وغيرها، إلى إعداد في نوع محدّد من أنواع الترجمة التخصصية. لكنّ إقدام مدارس الترجمة على هكذا خطوة أمرٌ يحمل في طبيّاته جملة من علامات الاستفهام منها طبيعة المعيار الذي اعتمد عند اختيار ميدان التخصص. فما الفرق بين الطب والقانون مثلاً بالنسبة إلى المترجم؟ ولماذا تفضيل أحدهما على الآخر؟

إنّ مدارس الترجمة التي قرّرت توجيه طلابها نحو التخصّص في الميادين هي قلة قليلة وهي غالباً ما تستند في اختيارها ميدان تخصّص محدّد دون آخر إلى حاجات سوق العمل فهدفها من هذا الفعل لا يعدو الرغبة في زيادة القدرة التنافسية لطلابها بما يضمن لهم فرص العمل. فالمتّرجم القانوني، على سبيل المثال، يكتسب من خلال إعداده التخصّصي في الترجمة القانونية معرفة معمّقة في مفاهيم القانون ومصطلحاته قد تخوّله مضاهاة الخبير القانوني في المعلومات والمصطلحات والتفوّق عليه في الجانب اللغوي. لكن هل هذا صحيح حقاً؟ وهل من فائدة يقدّمها على المدى البعيد للمتّرجم أو الترجمة؟

في الواقع، إنّ الادعاء بأنّ التخصّص في الميادين يجعل من المتّرجم خبيراً في الميدان الذي يتخصّص فيه هو ادعاء لا يخلو من شبهة. فالطالب الذي يُترجم عن الطبّ طوال سنتين أو أكثر لا يغدو طبيباً، والمتخصّص في الترجمة الهندسية لا يُصبح مهندساً، وهلمّ جرّاً. ومن المنطوق نفسه، ليست ترجمة المتّرجم القانوني المتخصص هي بالضرورة أفضل من ترجمة الخبير القانوني الذي في حال كان متقناً للغتين المصدر والهدف على حدّ سواء قد يُنتج نصّاً أفضل بكل المقاييس لتفوقه على المتّرجم أصلاً في مخروونه المعرفي. وهنا يكمن الخطر الأكبر، خطرٌ على الترجمة ومعها المتّرجم. فالتركيز على المعارف التكميلية، كالمعلومات الخاصة بالميادين المختلفة، تسلب المتّرجم إيلاء الأهمية اللازمة للمعارف الأساسية التي تقع في صميم اختصاصه فتجعله مُلمّاً باختصاصات الآخرين لا ضليعاً بها، وفي الوقت عينه، جاهلاً بالمعارف الخاصة باختصاصه، ناهيك عن تكريس فكرة أنّ الترجمة هي "اختصاص اللا اختصاص".

ما علاقة النظرية بالإعداد؟

ترتبط النظرية بشكل عام بالإعداد الجامعي ارتباطاً وثيقاً لا يقبل الشكّ. فالنظرية هي التي تختزل كلّ الفرق بين المدرسة أو مركز التدريب أو المعهد التطبيقي من جهة، وبين الجامعة من جهة ثانية، ومن دون النظرية والبحث النظري تخسر الجامعة موقعها المتفوّق على غيرها من المؤسسات التعليمية. ولأنّ الغالبية العظمى من مدارس الترجمة هي على المستوى الجامعي كان من البديهي إدخال النظرية في برامج الإعداد.

حبّذا لو كان الأمر بهذه السهولة! بيد أنّه ليس كذلك البتة. فالنظرية في الترجمة محلّ جدل كبير وأخذ وردّ. ولعلّ السبب الأوّل في ذلك هو طبيعة الترجمة التي تُنسب تارةً إلى الفنّ وطورًا إلى العلم وما لذلك من تداعيات على هوية الاختصاص الأكاديمي والإعداد الجامعي وعلى مكانة المترجمين المهنية. أمّا السبب الثاني، وهو الأهم، فهو الفهم الخاطئ لمعنى النظرية من خلال اعتبارها نقيض التطبيق ومن خلال الاعتقاد بأنّها معزولة عن "نبض الشارع الترجمي". وهذا خلاف الواقع لأنّ النظرية إنّما هي صدئٌ لهذا النبض وضمان استمراريته. فليست النظرية تنظيريةً تكهنيّةً حصراً، بل هي أيضاً استنباطية تطبيقية. وكلا النوعين أساسٌ في الإعداد فالنظريات التطبيقية يلجأ إليها الطالب ليستخرج منها ما يُساعده على الاختيار واتخاذ القرار في حين أنّ النظريات "التنظيرية" يلوذ بها كلّما أراد التدبُّر في الفعل الترجمي وتبرير الخيارات التطبيقية وكلاهما تعينانه على سبر أغوار عملية الترجمة والنهل منها لتحسين نوعية ترجمته. لكن ما دامت النظرية منسجمة مع الإعداد الجامعي إلى هذا الحدّ فعلى ما الخلاف إذًا؟

التطبيق أولاً، أم النظرية؟

إنّ الخلاف حول النظرية في الإعداد لا يتعلّق بجدوى إدخالها في المناهج أو عدمه بل هو يتمحور حول كيفية إدخالها وتوقيته وحول إذا ما كانت هي أساس الإعداد، فيتم البدء بها، أم أنّ التطبيق هو الأساس فيتمّ البدء به. ويعتقد البعض بأنه على طرائق التعليم في إعداد المترجمين أن تُعنى منذ البداية بالترجمة كفعل لا كقول وأن تُركّز بالتالي على التطبيق، في حين يرى البعض الآخر بأن إدراك بعض العمليات والمفاهيم الموجودة في الترجمة من شأنه مساعدة المترجمين على تحسين أدائهم. بيد أنّ البدء بالنظرية لا يعني البدء بالنظريات التنظيرية التي هي أكثر مواءمة للمراحل المتقدمة من الإعداد، بل الاستهلال بالنظريات التطبيقية السهلة وتقديمها للطلاب جنباً إلى جنب مع التطبيق. وليس هذان الاعتقادان بالمتناقضين بل هما في الحقيقة يكملان بعضهما، ومن هنا الدعوة إلى التفاعل الإيجابي المتوازن بين الجانبين التطبيقي والنظري للإعداد لأنّ من شأن هكذا تفاعل أن يُحدث تحسُّناً نوعياً ملحوظاً في أداء المترجم.

صحيح أن بعض الأدلة يُشير إلى ضرورة تقديم التطبيق على النظرية في إعداد المترجمين، بيد أن أدلة أخرى دامغة تدفع إلى الاعتقاد بعكس ذلك، أي بتقديم النظرية وتأخير التطبيق، أهمها دليل مفاده أنه كلما تعاضمت المعرفة النظرية، صار الإعداد قائماً أكثر على التفكير. وهذا التفكير النظري هو أساس في حلّ المشاكل التي يُواجهها المترجم في أثناء التطبيق وهو أيضاً أساس في اتخاذ قرارات مدروسة محسوبة يكون المترجم واعياً تمام الوعي لأبعادها وتداعياتها. وهذا الوعي، يجب أن يكون قُصارى ما يصبو إليه الإعداد لأنه يحسّن كفاءات الطلاب وينقلهم من مستوى المبتدئين إلى مستوى الخبراء.

خلاصة

إنّ بين الإعداد والتدريب قواسم مشتركة عدّة ففي كلّ منها يكتسب المترجم المعارف اللغوية وغير اللغوية، أو المعرفية، بيد أن هذه النقاط المشتركة لا تنفي وجود اختلاف جذري بينهما يحدث الفرق كلاً. وهذا الاختلاف هو المعارف الترجيحية، أي النظرية بشقيها التنظيري والتطبيقي. فهذه المعارف هي وحدها التي تضع الخطّ الفاصل بين المترجمين المتخصصين وغير المتخصصين وهي وحدها التي تُكرّس الترجمة كعلم مستقل وكاختصاص جامعي وتخلّصها من كل من سوّلت له نفسه التطفل عليها من أهل الاختصاصات الأخرى أو ممن لا اختصاص له أصلاً. وفي الحقيقة، ليس الواقع المرّ الذي تشهده الترجمة من غياب النقابات التنظيمية المتخصصة وضياع الحقوق والتعدي على المهنة سوى نتيجة طبيعية لتهميش دور النظرية، عن عمد أو جهل، في الإعداد وفي المهنة.

المراجع

- Citroen, I. J. (1966). Targets in translator training. *Meta*, 11(4), 139-144. <https://doi.org/10.7202/002246ar>
- Collombat, I. (2003). La Stylistique comparée du français et de l'anglais: la théorie au service de la pratique. *Meta*, 48(3), 421-428. <https://doi.org/10.7202/007602ar>
- D'hulst, L. (1994). Enseigner la traductologie: pour qui et à quelles fins?. *Meta*, 39(1), 8-14. <https://open.unive.it/hittrade/books/DhulstEnseig.pdf>
- Dancette, J. (1992). L'enseignement de la traduction: peut-on dépasser l'empirisme?. *TTR: traduction, terminologie, rédaction*, 5(1), 163-179. <https://doi.org/10.7202/037111ar>
- Darbelnet, J. (1966). Réflexions sur la formation générale du traducteur. *Meta*, 11(4), 155-160. <https://doi.org/10.7202/002467ar>
- Durieux, C. (2005). L'enseignement de la traduction: enjeux et démarches. *Meta*, 50(1), 36-47. <https://doi.org/10.7202/010655ar>
- Fawcett, P. (1981). Teaching Translation Theory. *Meta*, 26(2), 141-47. <https://doi.org/10.7202/002734ar>
- Ladmiral, J. R., & Mériaud, M. (2005). Former des traducteurs: pour qui? pour quoi?. *Meta*, 50(1), 28-35. : <https://doi.org/10.7202/010654ar>
- Larose, R., & Lessard, D. (1985). La théorie de la traduction: à quoi ça sert?. *Meta*, 30(4), 405-407. <https://doi.org/10.7202/003406ar>
- Roberts, R. P. (1988). The role and teaching of theory in translator training programmes. *Meta*, 33(2), 164-173. <https://doi.org/10.7202/003960ar>
- Whitfield, A. (2003). L'enseignement de la théorie de la traduction: quelques réflexions pédagogiques. *Meta*, 48(3), 429-437. <https://doi.org/10.7202/007603ar>